

Lampiran 4

PENJELASAN TENTANG PENELITIAN

Saya Elsyie Yuniarti, BP : 1730322005, nomor telepon/HP yang bisa dihubungi: 085211565146, adalah benar mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul : **“Model Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun model prediksi kegemukan pada remaja berdasarkan faktor risiko dengan menggunakan aplikasi berbasis *web* di Kota Padang.

Model yang dibangun akan direkomendasikan sebagai pedoman dalam memprediksi kegemukan pada remaja sebagai upaya preventif untuk menghindari terjadinya kegemukan yang akan berdampak pada berbagai macam penyakit. Untuk itu diharapkan pada responden dapat memberikan jawaban yang jujur dan sesungguhnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Peneliti menjamin bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif terhadap siswa siswi dan keluarganya. Peneliti berjanji akan menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak responden dengan cara menjamin kerahasiaan identitas. Melalui penjelasan singkat ini, peneliti sangat mengharapkan partisipasi siswa siswi, orang tua, guru dan penanggungjawab program UKS Puskesmas dalam penelitian ini. Atas kesediaan dan kerjasamanya, peneliti ucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2022

Peneliti

(ElsyieYuniarti)

Lampiran 5

PSP untuk anak usia 12> – <18 tahun
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)
UNTUK IKUT SERTA DALAM PENELITIAN
DENGAN SUBJEK ANAK (*INFORMED CONSENT*)

Saya telah membaca atau memperoleh penjelasan, sepenuhnya menyadari, mengerti, dan memahami tentang tujuan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian, serta telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah dijawab dengan memuaskan, juga sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya, maka saya **setuju/tidak setuju***) ikut dalam penelitian ini, yang berjudul:

”Model Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko”

Saya dengan sukarela memilih untuk ikut serta dalam penelitian ini tanpa tekanan/paksaan siapapun. Saya akan diberikan salinan lembar penjelasan dan formulir persetujuan yang telah saya tandatangani untuk arsip saya.

Saya setuju: **Ya/Tidak***)

	Tgl.:	Tanda tangan (bila tidak bisa dapat digunakan cap jempol)
Nama Peserta: Umur: Alamat:		
Nama Orang Tua/Wali:		
Nama Peneliti:		
Nama Saksi:		

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 6
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)
UNTUK IKUT SERTA DALAM PENELITIAN
DENGAN SUBJEK DEWASA
(INFORMED CONSENT)

PSP untuk orang Dewasa

Saya telah membaca atau memperoleh penjelasan, sepenuhnya menyadari, mengerti, dan memahami tentang tujuan, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian, serta telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah dijawab dengan memuaskan, juga sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya, maka saya **setuju/tidak setuju**^{*)} ikut dalam penelitian ini, yang berjudul:

”Model Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko”

Saya dengan sukarela memilih untuk ikut serta dalam penelitian ini tanpa tekanan/paksaan siapapun. Saya akan diberikan salinan lembar penjelasan dan formulir persetujuan yang telah saya tandatangani untuk arsip saya.

Saya setuju: **Ya/Tidak**^{*)}

	Tgl.:	Tanda tangan (bila tidak bisa dapat digunakan cap jempol)
Nama Peserta: Usia: Alamat:		
Nama Peneliti: Elsyie Yuniarti		
Nama Saksi:		

^{*)} coret yang tidak perlu